

Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych gminy Głubczyce (woj. opolskie)

WERONIKA GUŻDA, BARBARA LIS*

Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

*autor do korespondencji: canta@uni.opole.pl

Abstract. [Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected plant communities of the Gmina Głubczyce district (Opole voivodeship)]. Studies on true bugs (Hemiptera: Heteroptera) were conducted at five sites in the Głubczyce municipality from May to September 2022 and April to May 2023. As a result of the field surveys, 48 species of Heteroptera, belonging to 11 families, were caught and identified, including several species rarely collected or recorded for the first time from the Eastern Sudetes, i.e., *Acetropis gimmerthalii* (Flor, 1860), *Peritrechus nubilus* (Fallén, 1807) and *Stictopleurus pictus* (Fieber, 1861), or from Lower Silesia, namely: *Acetropis gimmerthalii* (Flor, 1860) which were reported for the first time, and *Holcostethus sphacelatus* (Fabricius, 1794) which was collected from the Lower Silesia for the second time, but the only finding to date (Sobótka) dates from before the World War II. Moreover, 15 species were found for the first time in the municipality of Głubczyce.

Key words: true bugs, new records, faunistics, distribution, Eastern Sudetes, Lower Silesia, Poland.

Wstęp

W niniejszym artykule zawarto rezultaty badań faunistycznych prowadzonych w ramach przygotowywania pracy magisterskiej pt. "Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera, Heteroptera) wybranych zbiorowisk roślinnych gminy Głubczyce" wykonywanej w Zespole Badań Morfologicznych i Molekularnych w Systematyce Zwierząt Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego.

Celem pracy było poznanie różnorodności gatunkowej lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w różnych zbiorowiskach roślinnych na terenie gminy Głubczyce, a tym samym uzupełnienie danych na temat rozmieszczenia tych owadów w Sudetach Wschodnich i na Dolnym Śląsku.

Materiał i metody

Odłowy pluskwiaków prowadzono na pięciu stanowiskach w obrębie zbiorowisk roślinnych: *Molinio-Arrhenatheretea*, *Artemisio-Tanacetetum vulgaris*, *Artemisietalia vulgaris*, *Arrhenatheretum elatioris* oraz *Molinieta*. Do oznaczenia gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych wykorzystano odpowiednie klucze (Matuszkiewicz 2001; Rutkowski 2008).

Badania były prowadzone w następujących terminach: od maja do września 2022 roku (11.05, 28.05, 04.06, 18.06, 01.07, 18.07, 9.08, 28.08 i 08.09) oraz w kwietniu i maju 2023 roku (22.04, 01.05, 13.05, 27.05). Owady były zbierane za pomocą czerpaka entomologicznego, następnie pobierane do próbek i zatrutowane octanem etylu. Zatrute owady zostały przyklejone na kartoniki, a następnie oznaczone z wykorzysta-

niem specjalistycznych kluczy (Gierlasiński i in. 2020; Górczyca i Herczek 2008; Górczyca i Wolski 2011; Lis B. i in. 2008; Lis J.A. 2000; Péricart 1998a, 1998b, 1998c; Wagner i Weber 1964). Rozpięte na kartonikach i odpowiednio zaetykietowane okazy zdeponowano w zbiorach entomologicznych Zespołu Badań Morfologicznych i Molekularnych w Systematyce Zwierząt Instytutu Biologii UO.

Klasyfikacja Heteroptera została przyjęta za Katalogami palearktycznych Heteroptera (Aukema i Rieger 1999, 2001, 2006; Aukema i in. 2013).

Mapa (ryc. 1), przedstawiająca lokalizacje stanowisk badawczych, została pobrana ze strony OpenStreetMap (<https://www.openstreetmap.org>), a następnie edytowana w programie Adobe.

Teren badań

Badania prowadzono na terenie gminy Głubczyce, leżącej w południowo-zachodniej części województwa opolskiego w powiecie głubczyckim, przy granicy z Republiką Czeską. Powierzchnia gminy wynosi 295 km², co stanowi największy obszar gminny w obrębie całego województwa. Większą część stanowią wsie (95,6%), jedyne miasto – Głubczyce liczy około 12 tysięcy mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się 45 sołectw (<https://glubczyce.pl/38/12093/charakterystyka-gminy.html>).

Do badań wybrano pięć stanowisk (ryc. 1), z których cztery (stanowiska 1-4) leżą w Sudetach Wschodnich, a jedno (stanowisko 5) w granicach Dolnego Śląska (podział na regiony zoogeograficzne przyjęto za Burakowskim i in. 1973).

Ryc. 1. Mapa gminy Głubczyce przedstawiająca lokalizację stanowisk (1 – Molinio-Arrhenatheretea, 2 – Artemisio-Tanacetum vulgaris, 3 – Artemisietalia vulgaris, 4 – Arrhenatheretum elatioris, 5 – Molinietalia). **Fig. 1.** Map of Głubczyce municipality showing location of sites (1 – Molinio-Arrhenatheretea, 2 – Artemisio-Tanacetum vulgaris, 3 – Artemisietalia vulgaris, 4 – Arrhenatheretum elatioris, 5 – Molinietalia).

Stanowisko 1, o powierzchni 0,55 ha, to zbiorowisko należące do klasy *Molinio-Arrhenatheretea*, znajdujące się przy drodze lokalnej prowadzącej z miejscowości Chróstno do Ciermiejęc (50.11 N 17.72 E; UTM XR95) (<https://gis.biomap.pl/>).

Stanowisko 2 (powierzchnia 0,47 ha) obejmuje zbiorowisko zaliczane do klasy *Artemisietea vulgaris* i tworzące zespół *Artemisio-Tanacetum vulgaris*. Zbiorowisko jest położone bezpośrednio przy drodze lokalnej, przy wjeździe do miejscowości Braciszów i jest otoczone polami uprawnymi (50.12 N 17.71 E; UTM XR95) (<https://gis.biomap.pl/>).

Stanowisko 3 o powierzchni 0,47 ha, to zbiorowisko należące do klasy *Artemisietea vulgaris* oraz rzędu *Artemisietalia vulgaris*. Jest położone przy drodze lokalnej prowadzącej do miejscowości Mokre (50.15 N 17.70 E; UTM XR95). Po zachodniej stronie znajduje się niewielkie zadrzewienie, w skład którego wchodzi *Tilia cordata* (lipa drobnolistna). Z pozostałych stron zbiorowisko jest otoczone polami uprawnymi. (<https://gis.biomap.pl/>).

Stanowisko 4, mające powierzchnię 0,33 ha, to łąki zaliczane do klasy *Molinio-Arrhenatheretea* oraz związku *Arrhenatheretum elatioris* (zespół rajgrasu wyniosłego). Stanowisko to jest położone w miejscowości Mokre Kolonia przy drodze polnej w odległości 112 m od drogi lokalnej (50.14 N 17.69 E; XR95). Teren wokół zbiorowiska zajmują pola uprawne (<https://gis.biomap.pl/>).

Stanowisko 5, o powierzchni 0,33 ha, reprezentuje rząd *Molinietalia* wchodzący w skład klasy *Molinio-Arrhenatheretea*. Leży przed miejscowością Pomorzowice przy

drodze lokalnej (50.28 N 17.76 E; XR97). Wokół znajduje fragment pola uprawnego (<https://gis.biomap.pl/>).

Wyniki

W trakcie prowadzonych badań odłowiono i oznaczono 237 okazów pluskwiaków, reprezentujących 48 gatunków i 11 rodzin. Wykaz zebranych gatunków wraz z rekordami podano poniżej.

Acanthosomatidae

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758): Chróstno, 27.05.2023, 1 ex.

Coreidae

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758): Braciszów, 18.07.2023, 1 ex.; Mokre, 27.05.2023, 3 exx.; Mokre Kolonia, 27.05.2023, 2 exx.; Pomorzowice, 18.07.2023; 3 exx.

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767): Mokre, 01.05.2023, 1 ex., 13.05.2023, 2 exx.; Mokre Kolonia, 27.05.2023, 3 exx.

Cydnidae

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758): Pomorzowice, 27.05.2023, 1 ex.

Lygaeidae

Kleidocerys resedae (Panzer, 1797): Braciszów, 01.05.2023, 6 exx., 27.05.2023, 4 exx.; Chróstno, 01.05.2023, 3 exx., 13.05.2023, 1 ex., 27.05.2023, 7 exx.; Mokre, 22.04.2023, 4 exx., 01.05.2023, 1 ex., 13.05.2023, 3 exx.; Mokre Kolonia, 22.04.2023, 4 exx.; Pomorzowice, 13.05.2023, 1 ex, 22.04.2023, 1 ex.

Miridae

Acetropis gimmerthalii (Flor, 1860): Mokre, 18.07.2022, 1 ex., Pomorzowice, 01.07.2022, 1 ex.

Acetropis longirostris Puton, 1875: Pomorzowice, 28.05.2022, 1 ex., 04.06.2022, 1 ex.

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794): Braciszów, 18.07.2022, 2 exx., 09.08.2022, 2 exx., 28.08.2022, 1 ex.; Chróstno, 09.08.2022, 1 ex., 28.08.2022, 1 ex.; Mokre, 04.06.2022, 1 ex., 18.06.2022, 1 ex., 28.08.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia, 20.08.2022, 2 ex.

A. seticornis (Fabricius, 1775): Braciszów, 09.08.2022, 1 ex.; Chróstno, 09.08.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia, 18.06.2022, 2 exx.

Capsus ater (Linnaeus, 1758): Chróstno, 01.07.2022, 1 ex.

C. wagneri (Remane, 1950): Chróstno, 01.07.2022, 1 ex.

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758): Chróstno, 18.06.2022, 1 ex., 01.07.2022, 1 ex.

Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758): Chróstno, 01.07.2022, 1 ex.; Mokre, 18.07.2022, 1 ex.; Pomorzowice, 01.07.2022, 1 ex.

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781): Chróstno, 13.05.2023, 2 exx.

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758): Mokre Kolonia, 09.08.2022, 1 ex.

Polymerus microphthalmus (Wagner, 1951): Braciszów, 28.05.2023, 1 ex.

Stenodema calcarata (Fallén, 1807): Chróstno, 11.05.2022, 1 ex.

S. laevigata (Linnaeus, 1758): Braciszów, 27.05.2023, 2 exx.; Chróstno, 01.07.2022, 1 ex., 13.05.2023, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.; Mokre, 27.05.2023, 1 ex.; Mokre Kolonia, 13.05.2023, 2 exx., 27.05.2023, 1 ex.; Pomorzowice, 11.05.2022, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.

Nabidae

Himacerus apterus (Fabricius, 1798): Chróstno, 09.08.2023, 1 ex.

H. mirmicoides (O. Costa, 1834): Chróstno, 27.05.2023, 1 ex.; Mokre Kolonia, 13.05.2023, 1 ex.

Nabis brevis Scholtz, 1847: Braciszów, 28.08.2022, 1 ex.; Chróstno, 11.05.2022, 1 ex., 18.06.2022, 1 ex., 09.08.2022, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.; Pomorzowice, 11.05.2022, 1 ex., 13.05.2023, 1 ex.

N. flavomarginatus Scholtz, 1847: Chróstno, 09.08.2022, 1 ex.

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758): Braciszów, 27.05.2023, 2 exx.; Chróstno, 11.05.2022, 1 ex., 09.09.2022, 1 ex.; Mokre, 28.05.2022, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.; Mokre Kolonia, 18.06.2022, 1 ex., 09.08.2022, 1 ex., 28.08.2023, 1 ex., 08.09.2022, 1 ex., 13.05.2023, 3 exx., 27.05.2023, 11exx.; Pomorzowice, 18.06.2022, 1 ex., 28.08.2022, 1 ex., 13.05.2023, 2 exx., 27.05.2023, 3 exx.

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850): Braciszów, 04.06.2022, 1 ex., 09.08.2022, 1 ex., 08.09.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia, 18.06.2022, 1 ex., 01.07.2022, 1 ex., 28.08.2022, 1 ex.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758): Mokre Kolonia, 28.08.2022, 1 ex., 13.05.2023, 1 ex.

Eurydema oleraceum (Linnaeus, 1758): Braciszów, 11.05.2022, 1 ex., 04.06.2022, 2 exx., 18.06.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia, 18.06.2023, 1 ex., 08.09.2023, 1 ex., 13.05.2023, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763): Pomorzowice, 28.05.2022, 1 ex.

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766): Braciszów, 28.08.2022, 2 exx.; Mokre, 09.08.2022, 9 exx., 28.08.2022, 8 exx.; Mokre Kolonia, 18.06.2022, 1 ex.

Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794): Pomorzowice, 27.05.2023, 1 ex.

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790): Pomorzowice, 27.05.2023, 1 ex.

Palomena prasina (Linnaeus, 1761): Chróstno, 09.08.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia 01.07.2022, 1 ex.

Peribalus strictus (Fabricius, 1803): Braciszów, 28.05.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia, 13.05.2023, 1 ex.; Pomorzowice, 13.05.2023, 1 ex.

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758): Chróstno, 28.05.2022, 1 ex., 18.07.2022, 2 exx., 08.09.2022, 2 ex.; Mokre Kolonia, 01.07.2022, 1 ex.

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794): Mokre, 11.05.2022, 1 ex.

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758): Mokre Kolonia, 13.05.2023, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.; Pomorzowice, 09.08.2022, 1 ex.

Rhopalidae

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758): Braciszów, 18.06.2022, 1 ex.; Chróstno, 04.06.2022, 1 ex., 09.08.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia, 27.05.2023, 1 ex.; Pomorzowice, 09.08.2022, 1 ex.

Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829: Chróstno, 13.05.2023, 1 ex.; Mokre, 01.07.2022, 1 ex.; Mokre Kolonia, 18.07.2022, 1 ex., 09.08.2022, 1 ex., 28.08.2022, 1 ex., 13.05.2023, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.

R. subrufus (Gmelin, 1790): Mokre Kolonia, 13.05.2023, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.; Pomorzowice, 08.09.2022, 1 ex.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790): Mokre Kolonia, 27.05.2023, 1 ex.

S. pictus (Fieber, 1861): Braciszów, 27.05.2023, 1 ex.; Mokre Kolonia, 13.05.2023, 1 ex.

S. punctatonervosus (Goeze, 1778): Braciszów, 27.05.2023, 1 ex.; Mokre, 01.05.2023, 1 ex.; Mokre Kolonia, 01.07.2022, 1 ex.

Rhyparochromidae

Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832): Chróstno, 22.04.2023, 1 ex., 27.05.2023, 1 ex.; Mokre Kolonia, 27.05.2023, 1 ex.

P. nubilus (Fallén, 1807): Braciszów, 01.05.2023, 1 ex.

R. hyparochromus pini (Linnaeus, 1758): Pomorzowice, 27.05.2023, 1 ex.

R. vulgaris (Schilling, 1829): Pomorzowice, 27.05.2023, 1 ex.

Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875: Chróstno, 13.05.2023, 1 ex.

Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758): Pomorzowice, 13.05.2023, 1 ex.

E. testudinaria (Geoffroy, 1785): Chróstno, 01.07.2022, 1 ex.; Pomorzowice, 04.06.2022, 1 ex., 28.05.2022, 1 ex.

Dyskusja i przegląd ciekawszych gatunków

Dotychczas na terenie gminy Głubczyce prowadzono nieliczne badania faunistyczne dotyczące pluskwiaków różnoskrzydłych Heteroptera. Dane na temat występowania tych owadów na terenie gminy przedstawiono

w pracy dotyczącej Gór Opawskich (Hebda i Lis B. 2007) oraz w przeglądzie faunistycznym dotyczącym różnych regionów Polski (Lis B. i Lis J. A. 2009).

Niniejsza praca potwierdza obecność gatunków, które były już stwierdzone na terenie gminy, a konkretnie:

- w Głubczycach [UTM: YR06]: *Aelia acuminata*, *Carpocoris fuscispinus*, *Dolycoris baccarum*, *Eurydema oleraceum*, *Palomena prasina* oraz *Picromerus bidens* (Lis B. i Lis J. A. 2009).

- w Dobieszowie (UTM: XR96): *Capsus ater*, *Dolycoris baccarum*, *Eurydema oleraceum*, *Eurygaster maura*, *Himacerus apterus*, *Peribalus strictus*, *Rhopalus parumpunctatus*, *Scolopostethus thomsoni*, *Stenodema calcarata*, *S. laevigata* (Hebda i Lis B. 2007)

- w Opawicy (UTM: XR85): *Nabis brevis*, *Stenodema calcarata* (Hebda i Lis B. 2007)

- w Pielgrzymowie (UTM: XR86, XR96): *Aelia acuminata*, *Capsus wagneri*, *Coreus marginatus*, *Dolycoris baccarum*, *Elasmucha grisea*, *Eurygaster testudinaria*, *Himacerus apterus*, *Peribalus strictus*, *Leptopterna dolabrata*, *Liocoris tripustulatus*, *Nabis brevis*, *N. flavomarginatus*, *Neottiglossa pusilla*, *Rhopalus subrufus*, *Stenodema calcarata*, *S. laevigata*, *Stictopleurus punctatonevrosus* (Hebda i Lis B. 2007).

Po raz pierwszy dla gminy zostało stwierdzonych 15 gatunków, z czego cztery z nich należą do gatunków rzadko odławianych w naszym kraju. Są to: *Acetropis gimmerthalii* (rzadki), *A. longirostris*, *Adelphocoris quadripunctatus*, *A. seticornis*, *Deraeocoris ruber*, *Eysarcoris aeneus*, *Holcostethus sphacelatus* (rzadki), *Kleidocerys resedae*, *Peritrechus nubilus* (rzadki), *Piezodorus lituratus*, *Polymerus microphthalmus*, *Pyrrhocoris apterus*, *Stictopleurus abutilon*, *S. pictus* (rzadki), *Syromastus rhombeus*.

Acetropis gimmerthalii jest gatunkiem występującym na terenie Europy oraz Afryki Północnej (Aukema i Rieger 1999; Aukema i in. 2013). Gatunek ten pokarmowo jest związany z trawami (Wagner i Weber 1964). Można go spotkać w różnych typach siedlisk, zarówno suchych, jak i wilgotnych (Taszakowski i Gierlasiński 2017). W Polsce do tej pory został stwierdzony na pojedynczych stanowiskach na terenie całego kraju (Beskid Zachodni, Nizina Mazowiecka, Sandomierska i Wielkopolsko-Kujawska, Pobrzeże Bałtyku, Podlasie, Pojezierza Mazurskie i Pomorskie, Puszcza Białowiecka, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska oraz Wzgórza Trzebnickie) (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapy/acetropis-gimmerthalii.html>).

Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Sudetach Wschodnich oraz na Dolnym Śląsku.

Holcostethus sphacelatus jest gatunkiem występującym głównie w Europie, ale znane są także stanowiska z Azji (Aukema i Rieger 2006; <https://www.gbif.org/species/2079190>). Preferuje ciepłe siedliska, na terenie naszego kraju był zbierany głównie w zbiorowiskach kserotermicznych (Lis J. A. 2000). W Polsce gatunek został stwierdzony na niewielu pojedynczych stanowis-

kach, skoncentrowanych głównie w południowej części kraju (Beskid Wschodni i Zachodni, Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Pieniny, Pojezierze Pomorskie, Roztocze, Sudety Wschodnie i Zachodnie, Dolny Śląsk, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska i Małopolska) (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapy/holcostethus-sphacelatus.html>).

Stanowisko z Pomorzowic jest drugim na terenie Dolnego Śląska, a jedyne do tej pory stwierdzenie tego gatunku z Sobótki, pochodzi jeszcze sprzed II wojny światowej, a najprawdopodobniej z połowy XIX wieku (Schilling 1844).

Peritrechus nubilus jest gatunkiem występującym w Europie, Afryce Północnej i w zachodniej części Azji (Aukema i Rieger 2001; <https://www.gbif.org/species/4486445>). Stwierdzenia w Polsce obejmują nieliczne pojedyncze stanowiska na obszarze Beskidu Wschodniego i Zachodniego, Niziny Mazowieckiej, Sandomierskiej i Wielkopolsko-Kujawskiej, Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Mazurskiego, Roztocza, Sudetów Zachodnich, Górnego i Dolnego Śląska, Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Lubelskiej oraz Wzgórz Trzebnickich (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapy/peritrechus-nubilus.html>).

Na obszarze Sudetów Wschodnich gatunek nie był do tej pory stwierdzany.

Stictopleurus pictus jest rozpowszechniony w Europie oraz na Bliskim Wschodzie (Aukema i Rieger 2006). Jest fitofagiem, a preferowanymi przez niego roślinami żywicielskimi są: złocien właściwy *Chrysanthemum leucanthemum*, bylica *Artemisia sp.* oraz dwurzęd wąskolistny *Diplotaxis tenuifolia* (Lis B. i in. 2008). Gatunek ma nieliczne potwierdzone stanowiska na terenie Polski (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Pobrzeże Bałtyku, Puszcza Białowiecka, Roztocze, Dolny Śląsk, Wyżyny Krakowsko-Wieluńska, Lubelska i Małopolska, Wzgórza Trzebnickie) (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapy/stictopleurus-pictus.html>).

Do tej pory gatunek ten nie był wykazywany z terenu Sudetów Wschodnich.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.3. Cimicomorpha II*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 2001. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.4. Pentatomomorpha I*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 2006. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.5. Pentatomomorpha II*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 550 ss.
- Aukema B., Rieger Ch., Rabitsch W. 2013. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.6. Supplement*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 629 ss.

- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrzęszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* **23** (2): 1–232.
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Pluskwiki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6c. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. *Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II: Subfamily Mirinae*. *Katalog Fauny Polski (N. S.)* **3**: 1–172.
- Hebda G., Lis B. 2007. Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Górach Opawskich (Sudety Wschodnie). [w:] Lis J. A., Mazur M. A. (red.) *Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski*, 189–207.
- Lis B., Lis J. A. 2009. Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **1**: 1–49.
- Lis B., Stroiński A., Lis J. A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.
- Lis J. A. 2000. Pluskwiki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 14. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 76 ss.
- Matuszkiewicz W. 2001. *Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 297 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 ss.
- Rutkowski L. 2008. *Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 816 ss.
- Schilling P. S. 1844. Ueber die in Schlesien und der Grafschaft Glatz von mir gesammelten Arten den Gattung Pentatoma Latreille. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur 1843*: 179–184.
- Taszakowski A., Gierlasiński G. 2017. Notes on the occurrence of *Acetropis Fieber*, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. *Fragmenta Faunistica* **60**: 83–99.
- Wagner E, Weber H. H. 1964. Hétéroptères Miridae. *Faune de France* **67**, 591 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected plant communities of the Gmina Głubczyce district (Opole voivodeship)

The study aimed to determine the diversity of true bugs in selected plant communities of the Głubczyce municipality. Specimens for the study were sampled at five sites belonging to *Molinio-Arrhenatheretea*, *Artemisio-Tanacetetum vulgaris*, *Artemisietalia vulgaris*, *Arrhenatheretum elatioris* and *Molinietalia* from May to September 2022 and April to May 2023. The material was collected using an entomological scoop. As a result of the field surveys, 48 species of Heteroptera, belonging to 11 families, were sampled and identified. The most significant number of species represented the family Miridae. Greater species diversity was evident in meadow communities (*Molinio-Arrhenatheretea*, *Arrhenatheretum elatioris*, *Molinietalia*) than in ruderal communities (*Artemisio-Tanacetetum vulgaris*, *Artemisietalia vulgaris*). Most specimens were collected in May 2023; the least was in September 2022. For the municipality of Głubczyce, 15 species were found for the first time. These include also *Acetropis gimmerthalii* (Flor, 1860), *Peritrechus nubilus* (Fallén, 1807), *Stictopleurus pictus* (Fieber, 1861), which were reported for the first time from the Eastern Sudetes, and *Acetropis gimmerthalii* (Flor, 1860) which was reported for the first time from Lower Silesia. Moreover, *Holcostethus sphacelatus* (Fabricius, 1794) was collected from Lower Silesia for the second time, but the only finding as yet (Sobótka) dates from before World War II.

Otrzymano (received): 30 September 2023

Zaakceptowano (accepted): 5 December 2023